

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613587>

УДК 66.067.8.081.3

**ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО И КИНЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМОВ
НА АДСОРБЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ДИСТИЛЛИРОВАННОГО
ГЛИЦЕРИНА**

Е.А. Солохина,
магистрант 2 курса,
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
г. Иваново

О.К. Саетгараева,
инженер-химик,
ООО «Глобал Ресеч»,
г. Пушкино

С.Н. Петрова,
к.х.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
г. Иваново

Аннотация: Важным промышленным сырьем для многих отраслей промышленности является высокоочищенный дистиллированный глицерин, получаемый адсорбционной доочисткой дистиллированного глицерина. При этом удаляются, в основном, оставшиеся после вакуумной дистилляции примеси кислотного характера, пигменты и одорирующие вещества. В настоящей работе в качестве адсорбента использовали каменный активированный уголь Norit GAC 1240A. Определены оптимальное время контакта угля с глицерином и оптимальный температурный режим нагрева глицерина, при которых полученный глицерин соответствует требованиям ФС.2.2.0006.15 и ГОСТ 6824-96 по показателям «Кислотность» и «Цветное число».

Ключевые слова: дистиллированный глицерин, адсорбция, активированный уголь, очистка

**INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND KINETIC REGIMES ON
THE ADSORPTION PURIFICATION OF DISTILLED GLYCERIN**

E.A. Solokhina,

2nd year master student,
FGBOU VO "IGKhTU",
Ivanovo

OK. Saetgaraeva,
chemical engineer,
Global Research LLC,
Pushkino

S.N. Petrova,
Ph.D., Associate Professor,
FGBOU VO "IGKhTU",
Ivanovo

Annotation: An important industrial raw material for many industries is highly purified distilled glycerin obtained by adsorption post-treatment of distilled glycerin. At the same time, mainly acidic impurities, pigments and odorizing substances remaining after vacuum distillation are removed. In this work, rock activated carbon Norit GAC 1240A was used as an adsorbent. The optimal contact time of coal with glycerin and the optimal temperature regime for heating glycerin were determined, at which the resulting glycerin meets the requirements of FS.2.2.0006.15 and GOST 6824-96 in terms of "Acidity" and "Color number".

Keywords: distilled glycerol, adsorption, activated carbon, purification

В настоящее время наблюдается высокий спрос на глицерин с высокой степенью очистки, поскольку он является универсальным сырьем для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и многих других отраслей [1-2]. Основным промышленным методом получения глицерина в России является процесс гидролиза жиров с получением «сырого» глицерина и жирных кислот. Полученный технический глицерин подвергают многоступенчатой очистке, завершающим этапом которой является вакуумная дистилляция [3-4]. Для получения глицерина высокой чистоты проводят адсорбционную доочистку дистиллированного глицерина с целью удаления микропримесей, придающих продукту запах и цвет. Согласно ГОСТ 6824-96 товарный глицерин должен быть прозрачным и бесцветным [5-6]. Адсорбционную очистку обычно осуществляют с помощью углеродных адсорбентов – активированных углей, площадь поверхности которых составляет от 450 до 1800 м²/г [7]. Процесс проводят при температуре 80 °С и непрерывном перемешивании фаз в течение 2-3 ч с последующим отделением отработанного угля на фильтр-прессе [5-8]. Однако, полученный глицерин не всегда отвечает требованиям ГОСТ 6824-96. Кроме того, при продолжительной обработке глицерина на воздухе при

повышенных температурах возможно протекание нежелательных процессов, приводящих к ухудшению качества продукта.

Целью данной работы является определение оптимальных условий адсорбционной очистки дистиллированного глицерина – температурного режима и времени контакта глицерина с углём.

Объектом исследования являлся дистиллированный глицерин. В работе использовали уголь Norit GAC 1240A, который получают из каменного угля с последующей активацией паром. Показатель «Кислотность» определяли согласно отечественной фармакопейной статье ФС.2.2.0006.15, показатель «Цветное число» согласно ГОСТ 7482-96 «Глицерин. Правила приемки и методы испытаний».

Перед внесением активированного угля в глицерин его промывали в кипящей дистиллированной воде в течение 10 мин с целью удаления возможно присутствующих в угле неорганических примесей. Затем обсушенный уголь добавляли к глицерину, доведенному до заданной температуры (60, 70, 80, 90, 100 и 110 °С), и перемешивали 1 и 2 ч.

Зависимость влияния времени контакта глицерина с углём на его кислотность представлена на рис.1. Согласно ФС.2.2.0006.15 значение данного параметра не должно превышать 0,2 мл 0,1 М раствора NaOH. Для исходного глицерина данный показатель составил 0,24 мл. Как видно из рисунка 1 при перемешивании глицерина с углем в течение 1 ч при температурах 100 и 110 °С полученный глицерин имеет повышенную кислотность. При перемешивании глицерина с углем в течение 2 ч при тех же высоких температурах полученные результаты соответствуют нормативным показателям, однако, они оказались более высокими по сравнению с обработкой глицерина при температурах ниже 100 °С. Вероятнее всего это связано с тем, что при нагреве глицерина выше 95 °С происходят окислительные процессы с выделением акролеина, альдегидная группа которого легко окисляется до карбоксильной группы даже на воздухе. При сравнении других температурных режимов нагрева глицерина видна существенная разница кислотности полученных продуктов между перемешиванием глицерина с углем в течение одного и двух часов. Следовательно, контакта угля с глицерином в течение 1 ч недостаточно для более полной адсорбции примесей кислотного характера, хотя полученные значения и соответствуют требованиям ФС.2.2.0006.15.

В работе изучали влияние времени контакта глицерина с адсорбентом на цветность продукта. Экспериментальные данные представлены на рисунке 2. Согласно ГОСТ 6824-96 «Глицерин дистиллированный. Общие технические условия» значение данного параметра для марки глицерина ПК-94 должно быть не более 0 мг $J_2/100 \text{ см}^3$. Для исходного глицерина данный показатель составил 2 мг $J_2/100 \text{ см}^3$. На

рис2 видно, что значение «Цветного числа» характерное для марки ПК-94, было достигнуто только при двухчасовой обработке глицерина, нагретого до температур 90 и 100 °С. Обработки глицерина с углем в течение 1 часа при тех же температурных условиях недостаточно для окончательной адсорбции примесей, придающих желтоватую окраску глицерину.

Рисунок 1 – Зависимость кислотности глицерина от времени контакта с углем и температуры нагрева глицерина

Рисунок 2 – Зависимость параметра «Цветное число» глицерина от времени контакта с углем и температуры нагрева глицерина

Таким образом, в результате исследований установлено, что использование каменного активированного угля Norit GAC 1240A для адсорбционной доочистки дистиллированного глицерина позволяет получать продукт, соответствующий нормативным требованиям. Оптимальным

температурным режимом перемешивания глицерина с углем является 90 °С, а оптимальное время контакта каменного угля с глицерином составляет 2 часа.

Список литературы

[1] Purification of Crude Glycerol using Acidification: Effects of Acid Types and Product Characterization: Austin Chem Eng. / M.R. Nanda, Z. Yuan, W. Qin, M.A. Poirier, X. Chunbao – 2014. Vol. 1. 1-7 p.

[2] Mariem Harabi, Soumaya Bouguerra Neji, Fatma Marrakchi Biodiesel and crude glycerol from waste frying oil: production, characterization and evaluation of biodiesel oxidative stability with diesel blends // Sustainability – 2019. Vol. 11. 1-17 p.

[3] Маннанов Д.М. Модернизация установки получения дистиллированного глицерина / Д.М. Маннанов, Т.Н. Качалова // Вестник технологического университета. – 2016. Т. 19. № 15. 84-85 с.

[4] Получение товарного глицерина из отходов производства биодизеля (процесс очистки) / А.В. Малыгин, А.В. Клинов [и др.]. // Вестник технологического университета. – 2017. Т. 20. № 2. 57-59 с.

[5] Аль-Хасани Б.А. Получение товарного глицерина из отходов производства биодизеля (адсорбционная очистка) / Б.А. Аль-Хасани, А.В. Малыгин, А.В. Клинов // Вестник технологического университета. – 2018. Т. 21. № 3. 113-117 с.

[6] Чужайкин И.Д. Исследования процесса обесцвечивания и очистки биоглицерина-сырца от органических примесей с использованием углеродных сорбирующих материалов / И.Д. Чужайкин, В.О. Кудрякова и др. // Научно-практический журнал «Аспирант». – 2016. № 9. 83-89 с.

[7] Кураков Ю.И. Углеродные адсорбенты из ископаемых углей / Ю.И. Кураков, И.Н. Маликов, А.Н. Свиридова // Технические науки: Евразийский союз ученых – 2015. № 9 (18). 50-54 с.

[8] Савриева Д.Д. и др. Адсорбционная очистка дистиллированного глицерина, полученного из хлопкового саломаса // Universum: Химия и биология: электрон. научн. Журнал. – 2017. № 9. [Электронный ресурс]. – URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/5088>. (дата обращения: 09.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Purification of Crude Glycerol using Acidification: Effects of Acid Types and Product Characterization: Austin Chem Eng. / M.R. Nanda, Z. Yuan, W. Qin, M.A. Poirier, X. Chunbao – 2014. Vol. 1. 1-7 p.

[2] Mariem Harabi, Soumaya Bouguerra Neji, Fatma Marrakchi Biodiesel and crude glycerol from waste frying oil: production, characterization and evaluation of biodiesel oxidative stability with diesel blends // Sustainability – 2019. Vol. 11. 1-17 p.

[3] Mannanov D.M. Modernization of the installation for the production of distilled glycerin / D.M. Mannanov, T.N. Kachalova // Bulletin of the Technological University. – 2016. Vol. 19. No. 15. 84-85 p.

[4] Obtaining commercial glycerin from waste products of biodiesel production (cleaning process) / A.V. Malygin, A.V. Klinov [i dr.]. // Bulletin of the Technological University. – 2017. Vol. 20. No. 2. 57-59 p.

[5] Al-Khasani B.A. Obtaining commercial glycerin from waste products of biodiesel production (adsorption treatment) / B.A. Al-Khasani, A.V. Malygin, A.V. Klinov // Bulletin of the Technological University. – 2018. V. 21. No. 3. 113-117 p.

[6] Chuzhaikin I.D. Studies of the process of bleaching and purification of raw bioglycerin from organic impurities using carbon sorbing materials / I.D. Chuzhaikin, V.O. Kudyurova and others // Scientific and practical journal "Aspirant". – 2016. No. 9. 83-89 p.

[7] Kurakov Yu.I. Carbon adsorbents from fossil coals / Yu.I. Kurakov, I.N. Malikov, A.N. Sviridova // Technical Sciences: Eurasian Union of Scientists – 2015. No. 9 (18). 50-54 p.

[8] Savrieva D.D. and others. Adsorption purification of distilled glycerin obtained from cotton lard // Universum: Chemistry and biology: electron. scientific Magazine. – 2017. No. 9. [Electronic resource]. – URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/5088>. (date of access: 04/09/2022).

© *Е.А. Солохина, О.К. Саетгараева, С.Н. Петрова, 2022*

Поступила в редакцию 18.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Солохина Е.А., Саетгараева О.К., Петрова С.Н. Влияние температурного и кинетического режимов на адсорбционную очистку дистиллированного глицерина // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>